

УДК 338.48-44:303.625

DOI

**СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И
ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ****ОВЧАРЕНКО Л.А.,**
д-р экон. наук, доцент,
доцент кафедры туризма;**ЧЕРКАШИНА Т.В.,**
ст. преподаватель кафедры иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Одним из элементов, включённых в перечень мероприятий по реализации Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Донецкой Народной Республике на 2021-2025 гг., утверждённой Приказом Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики №01-09/259 от 30.12.2020 г., является проведение на базе кафедр туризма образовательных учреждений высшего профессионального образования социологических исследований в сфере туризма. На основе проведенного среди жителей Донецкой Народной Республики социологического исследования был выявлен ряд социально значимых аспектов, учёт которых необходим для эффективной реализации Стратегии. В рамках проведенного исследования, в частности, было установлено мнение общественности по вопросу совершенствования государственного управления процессами развития сферы туризма в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: социологическое исследование, стратегия, внутренний и въездной туризм, государственное управление, Донецкая Народная Республика

**SOCIOLOGICAL SURVEY AS A MANAGMENT TOOL TO IMPLEMENT
EFFECTIVELY DOMESTIC AND INBOUND TOURISM STRATEGY
DEVELOPMENT IN DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC****OVCHARENKO L.A.,**
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of department of Tourism;**CHERKASHINA T.V.,**
Chief lecturer at the Department of Foreign
Languages
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. One of the elements included in the list of measures for the Development Strategy implementation for the Domestic and Inbound Tourism in the Donetsk People's

Republic (DPR) for 2021-2025 is to conduct sociological research on tourism by the educational institutions tourism departments of higher professional education. It was approved by the Order of the DPR Ministry of Youth, Sports and Tourism No. 01-09 / 259 of 12/30/2020.

On the basis of a sociological study conducted among the DPR residents a number of socially significant aspects were identified, the consideration of which is necessary for the effective Strategy implementation. Within the framework of the study the opinion of the public was established, in particular, on the issue of improving state management of the tourism development in the Donetsk People's Republic.

Keywords: *sociological research, strategy, domestic and inbound tourism, public administration, Donetsk People's Republic*

Актуальность. Одним из элементов, включённых в перечень мероприятий по реализации Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Донецкой Народной Республике на 2021-2025 гг. (далее – Стратегия), утверждённой Приказом Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики №01-09/259 от 30.12.2020 г., является проведение на базе кафедр туризма образовательных учреждений высшего профессионального образования Республики социологических исследований в сфере туризма. Проведение данного вида научно-исследовательской работы необходимо для выявления общественного мнения по целому ряду социально значимых аспектов развития внутреннего и въездного туризма в регионе, учёт которых необходим для эффективной реализации Стратегии.

Анализ последних исследований и публикаций. Социологическими исследованиями в сфере туризма занимались многие отечественные и зарубежные исследователи, среди них, например, Булганина С.В., Бурмистров Н.И., Вартпатриков Э.А., Волков С.К., Долженко Г.П., Ефимова А.И., Иванова Д.С., Лабазова А.В., Клименко Л.В., Отнюкова М.С., Полухина А.Н., Сухов Р.И., Стрижова О.С., Турыгин А.А., Черевичко Т.В. [1-9].

В Донецкой Народной Республике в 2018 г. на базе кафедры туризма уже проводилось социологическое исследование [10], цель которого заключалась в выявлении общественного мнения по значимым вопросам, связанным с организацией отдыха (рекреации) населения региона и разработкой рекомендаций по дальнейшему развитию туристско-рекреационной сферы ДНР. Вместе с тем проведённое в 2001 г. исследование можно рассматривать как пилотное в контексте решения социально значимых задач, связанных с развитием внутреннего и въездного туризма в Республике. Вышесказанное является основанием для проведения дальнейших исследований данной направленности с целью эффективной реализации Стратегии.

Цель статьи: на основе проведённого социологического исследования обосновать направления совершенствования государственного управления процессами развития сферы туризма в Донецкой Народной Республике в контексте реализации Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Донецкой Народной Республике на 2021-2025 гг.

Изложение основного материала исследования. Анализ статистической информации и прогнозные значения Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР показывают устойчивый рост показателей, характеризующих развитие внутреннего и въездного туризма на территории Донецкой Народной Республики на период до 2025 года (табл. 1).

Таблица 1

Основные показатели прогноза развития внутреннего и въездного туризма на территории Донецкой Народной Республики на период до 2025 года

№ пор.	Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год*	2023 год*	2024 год*	2025 год*
1	Количество турагентов, ед.	54	69	70	74	80	85	95	105	120
2	Количество экскурсоводов, чел.	0	0	0	0	3	5	7	10	13
3	Количество коллективных средств размещения, ед.	55	74	92	92	95	96	98	100	104
4	Количество мест в коллективных средствах размещения, ед.	5192	6910	7209	7209	8030	8150	8600	9000	10200
5	Доход от деятельности в сфере туризма, тыс. руб.	252674	387888	706092	706092	778016	791629	833586	873250	976340
5.1	Коллективные средства размещения, тыс. руб.	249751	383451	695379	695379	766516	777784	818462	818462	955705
5.2	Туристская деятельность, тыс. руб.	2923	4437	10713	10713	11500	13845	15124	15124	20635
6	Количество специалистов в городах и районах ДНР, отвечающих за развитие сферы туризма, чел.	14	13	15	14	17	21	23	23	28

Примечание: * – прогнозные значения (данные предоставлены Министерством молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики).

Вместе с тем реализация плановых показателей во многом зависит от эффективности реализации Стратегии. В Приложении №2 Стратегии для исполнения кафедрами туризма образовательных учреждений высшего профессионального образования ДНР предусмотрен пункт 14 раздела 3 «Проведение социологических исследований в сфере туризма». Это связано с тем, что своевременное выявление общественного мнения по значимым аспектам социальной реальности, к которым в том числе относится и сфера отдыха (туризм, рекреация), необходимо для эффективной реализации Стратегии.

В рамках выполнения перечня мероприятий по реализации Стратегии в 2021 году на базе кафедры туризма ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» было проведено социологическое исследование, целью которого является сбор и анализ информации, направленной на выявление общественного мнения, в частности, о том, как население

Республики оценивает условия отдыха и уровень развития туризма в регионе в довоенное время и во время конфликта, какие меры, по мнению респондентов, могут улучшить ситуацию, связанную с вопросами отдыха и оздоровления населения в Республике.

Мониторинг общественного мнения позволяет учесть особенности туристского спроса в Республике, планировать работу органов государственной власти и бизнес-структур с учётом интересов и потребностей населения.

К опросу были привлечены обучающиеся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» (профиль «Туризм и гостиничная деятельность»), силами которых анкеты распространялись среды населения Донецкой Народной Республики.

Задачи социологического исследования:

- изучить структуру аудитории, принявшей участие в опросе;
- выявить интересы и туристские предпочтения реальных/потенциальных пользователей туруслуг;
- определить степень удовлетворенности/неудовлетворенности потребителей республиканскими туруслугами;
- выявить направления совершенствования рынка туруслуг в Республике на основе учёта мнения респондентов.

В данном социологическом исследовании использовался такой метод опроса, как анкетирование. Все вопросы, кроме последнего, были закрытыми, т.е. респонденты делали выбор варианта ответа из предложенного списка, и только последний вопрос был открытым (респонденты отвечали на него самостоятельно).

Субъектами исследования стали жители Республики, постоянно проживающие, работающие и обучающиеся в городах и населённых пунктах ДНР.

Объектом социологического исследования выступил туризм в ДНР.

Предметом проведённого социологического исследования можно считать направления совершенствования туристско-рекреационной сферы ДНР на основе учёта общественного мнения.

Число анкет, полученных по результатам проведённого исследования и пригодных для дальнейшей обработки, составило 1237 единиц.

Заключительный этап исследования заключался в обобщении данных, в том числе в виде диаграмм, их пояснении и истолковании, а также обосновании практических выводов и рекомендаций по совершенствованию туристско-рекреационной сферы Республики на основе учёта общественного мнения.

Преимущественно анкеты распространялись по различным учреждениям Республики с тем, чтобы выявить степень охвата туристским обслуживанием работающих и обучающихся в различных учреждениях ДНР; провести оценку состояния и развития туризма извне, т.е. не практическими работниками и научно-педагогическими кадрами туристской индустрии, а непосредственно пользователями туруслуг.

Из 1237 опрошенных (по разным организациям и в различных населённых пунктах Республики) 51% респондентов составляют женщины (620 человек), 49% – мужчины (617 человек).

Целевой аудиторией для анкетирования стали жители 23-60 лет. Именно эта возрастная категория может самостоятельно обеспечивать свои туристские потребности, связанные с отдыхом, оздоровлением, развлечениями и другими целями туристской деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Возрастные особенности респондентов (женщины и мужчины)

Среди женщин, принявших участие в опросе, лидирует возрастной сегмент от 36 до 60 лет и от 23 до 25. Среди мужчин – 23-35 лет.

Удовлетворённость респондентов отдыхом в ДНР. После обработки данных, полученных в результате проведённого социологического исследования, было выявлено, что уровень удовлетворённости населения Республики отдыхом в довоенное время и в период военного конфликта является практически идентичным у обоих полов. Удовлетворённость отдыхом в довоенный период жители ДНР оценивают в 8 баллов из 10, а в период военного конфликта – в 4 балла соответственно.

Частота отдыха на территории ДНР. Результаты опроса показали, что, независимо от пола, доля жителей, которые отдыхают на территории ДНР 1 раз в год, практически равна доле тех, кто не отдыхает вовсе или отдыхает 1 раз в несколько лет. Процент жителей, которые отдыхают на территории ДНР более 2 раз в год, невысок (рис. 2).

Рис. 2. Частота отдыха жителей на территории ДНР (женщины и мужчины)

По какой причине жители ДНР не отдыхают на территории Республики. Около 27% респондентов ответили, что никогда не отдыхают на территории ДНР. Причин несколько. Самая распространённая причина – это то, что люди предпочитают отдых за границей. Если быть точнее, то 42% женщин выбирают Россию, 25% – Украину, 21% – страны дальнего зарубежья и 12% – Абхазию. Если говорить о мужчинах, то тут статистика несколько отличается: 42% выбирают Россию, 28% – страны дальнего зарубежья, 15% – Украину и Абхазию (рис. 3).

Рис. 3. География выездного туризма жителей ДНР (женщины и мужчины)

Таким образом, мужчины, проживающие в ДНР, отдыхают за рубежом чаще женщин.

Опрос показал, что у 40% мужчин и 60% женщин нет финансовых возможностей для отдыха и туризма. Среди других причин респонденты отметили отсутствие времени на отдых в связи с плотным рабочим графиком; возрастные ограничения, которые не позволяют отдыхать самостоятельно, а также некоторые другие причины.

Способы организации отдыха. Исходя из результатов проведённого исследования, мужчины пользуются услугами турагентств чаще, чем женщины (рис. 4).

Рис. 4. Способ организации отдыха (женщины и мужчины)

Причинами того, что жители ДНР предпочитают организовывать свой отдых самостоятельно, являются: нехватка финансовых средств, преимущественное проведение отпуска в ДНР или странах ближнего зарубежья (Россия, Абхазия, Украина), которое не требует обязательного сопровождения турагентством в связи с отсутствием значительных туристских формальностей.

Особенности туристских потребностей (по мнению респондентов). Результаты исследования показали, что женщины предпочитают пляжный отдых. Что касается мужчин, пляжный отдых по-прежнему остается лидером, однако мужчины намного больше, чем женщины, склоняются к спортивно-развлекательному туризму (рис. 5).

Рис. 5. Предпочтения в видах отдыха (женщины и мужчины)

Факторы, которые влияют на качество отдыха (по мнению респондентов). Главным фактором, который влияет на развитие туризма в ДНР, по мнению респондентов (независимо от пола), являются военные действия. Вторым значимым фактором можно считать дефицит в Республике человеко-мест в учреждениях отдыха. Третьим фактором респонденты указывают несоответствие цен и качества туристско-рекреационных услуг. Результаты опроса показали, что для респондентов-мужчин также неблагоприятным фактором является низкое качество дорог и наличие комендантского часа (рис. 6).

Рис. 6. Факторы, наиболее сильно влияющие на качество отдыха в ДНР (по мнению респондентов)

Что должны предпринять органы власти (по мнению респондентов). Половина респондентов отдала свои голоса за создание новой и модернизацию существующей материально-технической базы сферы отдыха. Значительная часть объектов сферы туризма закрылась из-за начала военных действий. Подавляющее большинство действующих баз отдыха, пансионатов, других объектов туристской инфраструктуры физически и морально устарело и требует модернизации.

Значительная часть респондентов высказалась за развитие социального туризма, потому что 35% женщин и 24% мужчин вообще не отдыхают из-за нехватки финансовых средств.

Также респонденты предложили ряд мер, направленных на улучшение качества отдыха в ДНР. Среди них: отменить регистрацию отдыхающих; организовать вывоз мусора и установить урны на улицах в курортных поселках, в первую очередь в пгт Седово; навести порядок на блок-постах и таможнях с целью упрощения туристских формальностей и создания условий для развития въездного туризма; улучшить ж/д и авиасообщение; отменить комендантский час, искоренить коррупцию, обеспечить рост благосостояния населения в регионе; уделять внимание туристско-краеведческой деятельности школьных коллективов; развивать самодельный туризм, включающий пешеходный и водный; поднимать з/п и уровень жизни за счёт создания новых рабочих мест; открывать новые предприятия; регулировать цены, развивать инфраструктуру.

Выводы. Подводя итоги проведённого социологического опроса, можно сделать вывод о том, что уровень удовлетворённости отдыхом жителей ДНР был значительно выше до начала вооружённого конфликта в регионе, нежели после него. Что касается частоты отдыха на территории ДНР, то большинство отдыхают 1 раз в год или 1 раз в несколько лет. Значительная часть жителей ДНР не отдыхает на территории Республики по причине отсутствия финансовых возможностей, ограниченного количества мест отдыха, жёсткого рабочего графика, проблем со здоровьем, военных действий. Только малую часть респондентов устраивают условия отдыха на территории ДНР. Большинство не хотят организовывать свой отдых в ДНР по причине его низкого качества, поэтому отдыхают в России, Украине, Абхазии и в странах дальнего зарубежья. И женщины, и мужчины предпочитают самодельный отдых и не обращаются в турагентства (за исключением выездных туров в страны дальнего зарубежья). Среди разных видов отдыха женщины отдают предпочтение пляжному виду, а мужчины – пляжному и спортивно-развлекательному.

По равноценному мнению, как с женской, так и с мужской стороны, факторами, которые наиболее сильно влияют на качество отдыха в ДНР, являются:

- военные действия;
- дефицит мест для организационного отдыха (доступен только пгт Седово и пос. Зуевка для любителей экстремальных форм туризма);
- несоответствие условий проживания и цен на услуги размещения, низкое качество обслуживания в учреждениях размещения (несоблюдение санитарно-гигиенических норм в учреждениях отдыха и низкое качество сервиса);
- недостаточное разнообразие развлечений в центрах отдыха для разных возрастных категорий или их полное отсутствие;
- низкое качество дорог;
- наличие комендантского часа (препятствует полноценному отдыху).

Для улучшения качества отдыха на территории ДНР, по мнению респондентов обоих полов, органы власти должны предпринять следующие меры:

- 1) создать новую и модернизировать существующую материально-техническую базу сферы туризма (базы отдыха, пансионаты, hostels и др.) – 29%;
- 2) развивать социальный туризм (бесплатный или частично оплачиваемый отдых для отдельных категорий населения или членов трудовых коллективов) – 24%;
- 3) эффективно решать вопросы, связанные с качеством сервиса и разнообразием отдыха (развлечения, анимационные услуги в учреждениях отдыха, экскурсии и др.) – 24%;
- 4) в период купально-пляжного сезона отменить комендантский час в местах отдыха – 16%;
- 5) уделить особое внимание туристско-краеведческой деятельности школьных коллективов, развивать самодельный туризм, который обязательно должен включать пешеходный и водный туризм для всеобщего развития;

б) обеспечить рост благосостояния в регионе (социальная защита, трудоустройство, рост заработной платы, регулирование цен на продукты питания и др.);

7) обеспечить ремонт дорог в направлении центров туристского притяжения, а не только в городах и на центральных трассах;

8) заботиться об экологии курортных мест (проблема вывоза мусора и прочих отходов);

9) предпринимать меры для минимизации угрозы военных действий вблизи мест отдыха;

10) снять блок-посты, препятствующие свободному доступу жителей ДНР к морскому побережью.

Таким образом, с целью обеспечения эффективной реализации Стратегии в рамках проведённого исследования было не только установлено мнение общественности о положительных и негативных аспектах развития туризма, но и выявлены направления совершенствования государственного управления процессами развития сферы туризма в Донецкой Народной Республике.

Список использованных источников

1. Сухов Р.И. Социологические исследования сферы туризма в Ростове-на-Дону / Р.И. Сухов, Г.П. Долженко, Л.В. Клименко // Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы. – 2016. – № 1. – С. 516-523.

2. Стрижова О.С. Анкетирование как метод социологического исследования проблем внутреннего туризма (на примере Алтайского края) / О.С. Стрижова // Туризм на Алтае глазами молодых исследователей: материалы VI научно-практической конференции. – 2016. – С. 117-123.

3. Ефимова А.И. Развитие туризма в Республике Мордовия: результаты социологического исследования / А.И. Ефимова // Социология государственного и муниципального управления. Социологический альманах: материалы X Орловских социологических чтений. – 2019. – С. 180-182.

4. Иванова Д.С. Социологическое исследование по экстремальному туризму молодежи / Д.С. Иванова, А.В. Лабазова, С.В. Булганина // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2019. – № 3 (37). – С. 153-158.

5. Полухина А.Н. Специфика развития сельского туризма: по итогам социологического исследования предпочтений сельского населения Республики Марий Эл / А.Н. Полухина // Труды Поволжского государственного технологического университета. Серия: Социально-экономическая. – 2019. – № 7. – С. 36-41.

6. Турыгин А.А. Анализ научных исследований туризма в отрасли 22.00.00 «Социологические науки» / А.А. Турыгин // Проблемы и перспективы современного туризма: сб. работ по материалам XII Междунар. науч.-практ. студ. конф. – 2020. – С. 92-94.

7. Бурмистров Н.И. Туризм в условиях пандемии среди студентов-географов ИЕСТ МГПУ (по результатам социологического исследования 2021 г.) / Н.И. Бурмистров, Э.А. Вартпатриков // Образовательный туризм в школе и вузе: сб. ст. по материалам VII науч.-практ. конф. – Москва, 2021. – С. 76-79.

8. Отнюкова М.С. Социологические исследования в туризме / М.С. Отнюкова, Т.В. Черевичко: учебное пособие. – Москва, 2021. – 96 с.

9. Волков С.К. Изучение возможностей развития туризма в России в условиях пандемии COVID-19 на основе социологических исследований / С.К. Волков // Сервис в России и за рубежом. – 2021. – Т. 15. – № 4 (96). – С. 81-89.

10. Овчаренко Л.А. Формирование стратегии развития сферы рекреации ДНР на основе социологического исследования / Л.А. Овчаренко // Менеджер. – 2018. – № 1 (83). – С. 21-29.